

УДК 691.4

КҮЛ ҚОЖДАРЫНЫҢ КЕРАМИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІНЕ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ

ТАТЕНОВА МУГЗАРА АСКАРОВНА

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,
Сәулет-құрылыс факультетінің магистранты

Ғылыми жетекші - техн.ғылым.канд., доцент **КАЛИЕВА Ж.Е.**
Астана, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада құрылыс саласында жылу электр орталықтарының күл-қож қалдықтарын қолдануға арналған өзекті зерттеулер қарастырылады. Ғылыми әдебиеттерге шолу керамикалық бұйымдар өндірісінде күл қождарын пайдаланудың негізгі бағыттарын қамтиды. Зерттеудің негізгі міндеттері: күл-қож қалдықтарының химиялық-минералогиялық құрамын анықтау, олардың соңғы құрылыс бұйымдарының физика-механикалық қасиеттеріне әсерін зерттеу, табиғи шикізатты техногендік қалдықтармен алмастыру кезінде технологиялық параметрлерді оңтайландыру.

Осылайша, құрылыс керамикасын өндіру үшін шикізат қоспасында күл қождарын пайдалану жақсы физика-механикалық сипаттамалары бар өнімдерді алуға мүмкіндік береді деп болжануда.

Түйінді сөздер: күл-қож қалдықтары, керамикалық бұйымдар, саз шикізаты, қайталама ресурстар, қасиеттері

Қазіргі жағдайда жылу электр орталықтарының (ЖЭО) жұмысы кезінде пайда болатын күл-қож қалдықтарын кәдеге жарату мәселесі ерекше өзекті болып отыр. Қазақстанда көмірді жағу кезінде күл мен күл-қож қоспаларының жыл сайынғы шығымы шамамен 19 млн.тоннаны құрайды, ал күл үйінділерінде қазіргі уақытқа дейін шамамен 300 млн. тоннадан астам қалдықтар жинақталған. Қазіргі уақытта статистика бойынша Қазақстанда жыл сайын тек 1,9 млн.тонна күл қожының қалдықтары қайта өңделеді. Бұл кәдеге жаратылатын күл-қож қалдықтарының тек 8% құрайды [1].

Күл-қож қалдықтары айтарлықтай аумақты алып жатыр және қоршаған ортаға теріс әсер етуі мүмкін. Бұл мәселенің перспективалық шешімдерінің бірі-күл қождарын құрылыс материалдарын өндіру үшін шикізат ретінде пайдалану.

ЖЭО мен қазандықтардың оттықтарында көмірді жағу кезінде пайда болатын күл-қож қалдықтары күл мен қождың механикалық қоспасы болып табылады. Күл - ашық сұрдан қою сұрға дейінгі ұсақ дисперсті минералды ұнтақ, қож ұқсас түске ие, бірақ одан едәуір үлкен мөлшерімен ерекшеленеді. Күл қождары жоғары температураның әсерінен балқытылған минералдардың, негізінен кварцтың микроскопиялық бөлшектері болып табылатын қуыс сфералар (микросфералар) түріндегі бөлшектермен және дұрыс емес бұрыштық пішінді бөлшектермен (күл қождарының қалған материалы) ұсынылған [2].

Бұл зерттеудің өзектілігі көмірді жағу кезінде пайда болатын қалдықтардың құрамында құнды минералдар бар және оларды перспективалы қайталама шикізат ретінде қарастыруға мүмкіндік беретін қасиеттерге ие екендігіне байланысты. Күл-қож материалдары жоғары дисперсиялылығымен, химиялық белсенділігімен ерекшеленеді, бұл оларды құрылыс материалдарын, атап айтқанда керамикалық бұйымдарды өндіруде қолдануға жарамды етеді. Оларды қолдану табиғи ресурстарды тұтынуды азайтуға және өндірістік қалдықтардың жиналуына байланысты экологиялық жүктемені азайтуға көмектеседі.

Ғылыми зерттеулер күл қождарының физика-химиялық ерекшеліктері оларды керамикалық шикізаттың құрамдас бөлігі ретінде тиімді пайдалануға мүмкіндік беретіндігін растайды.

Әдеби деректерді талдау құрылыс керамикалық бұйымдарын өндірудегі ЖЭО күл-қож қалдықтарының айтарлықтай әлеуетін көрсетеді. Зерттеулер көрсеткендей, күл қождарын керамикалық массаға қосу материалдардың бірқатар өнімділігін жақсартуға мүмкіндік береді.

Танг Ван Лам, Булгаков Б. и. және т.б. [3] Вьетнамдағы Куанг Нинь провинциясының көмір кенішінің қалдықтарын қабырғаға керамикалық кірпіш жасау үшін пайдалану мүмкіндігін зерттеді. Көмірді байыту қалдықтарының, сондай-ақ ылғалдылықтың нақты және минералды құрамына сәйкес кірпіш өндіру әдісін таңдауға болады. Эксперименттердің нәтижелері бойынша керамикалық кірпіш жартылай құрғақ басу арқылы алынады. Құрамында саз бар көмір байыту қалдықтары негізіндегі шикізат шихтасына балшықтың 10-нан 25% - на дейін массасы қосылды. Керамикалық кірпішті күйдіру туннель пешінде жүзеге асырылады. Кірпіш кеуекті құрылымға ие. Кірпіштің суды сіңіруі 8,6-дан 10,6% - ға дейін құрайды.

Кесте 1 – Шикізатты көмірмен байыту қалдықтарынан алынған қабырғалық керамикалық кірпіштерді қысу беріктігінің нәтижелері

Құрамы	Қысуға беріктігі, МПа
100% қалдық	6,3
90% қалдық + 10% саз	6,5
80% қалдық + 20% саз	6,6
75% қалдық + 25% саз	7,0

Саздың мөлшері 0-ден 25% - ға дейін өскен сайын, кірпіштің сығылу беріктігі артады және 6,3-7,0 МПа құрайды (1-кесте). Қабырғалық керамикалық бұйымдарды өндіру үшін көмірді байыту қалдықтарын пайдалану Вьетнам аймағының экологиялық жағдайын және елдің экономикалық жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді.

А. А. Полевая және Д. Н. Диятов [5] керамикалық бұйымдар өндірісінде күл-қож қалдықтарын пайдалану мүмкіндігін зерттеді. "Юргинский машина жасау зауыты" ААҚ ЖЭС электрофилтрлері мен күл-қож үйінділерінен іріктелген күл қождарының физика-химиялық қасиеттері: химиялық құрамы, гранулометриясы, беріктігі және құрылыс материалдарына жарамдылығы зерттелді. Күл қождарының негізгі компоненттері кремний (55,7–56,25 %), алюминий (21,83–21,84 %), сондай-ақ темір, кальций және магний оксидтері болды; аз мөлшерде сілтілі элементтер мен сирек металдар табылды. Бөлшектердің шамамен 60% - ы 10-70 мкм құрайды, бұл материалдың жоғары дисперсиясы мен жақсы адсорбциялық қабілетін көрсетеді. Күл қождарының құрылыс материалдарының қасиеттеріне әсерін бағалау үшін 5-25% қалдықтар қосып, 700-1000 °С температурада күйдіру арқылы керамикалық үлгілер жасалды. Күл қожының үлесінің өсуімен кірпіштің беріктігі төмендеді: 5% - да 65 кг/см²-ден 25% - да 50 кг/см²-ге дейін. Жылу өткізгіштік, керісінше, төмендеді, әсіресе 1000 °С температурада, бұл мұндай материалдарды жылу оқшаулау үшін перспективалы етеді. Кеуектіліктің жоғарылауына байланысты күл мөлшері өскен кезде суды сіңіру 10-нан 18% - ға дейін өсті.

Кесте 2 – Саздағы күл мен жылу өткізгіштік туралы мәліметтер

Саздағы күл мөлшері, %	Жылу өткізгіштік, Вт/м °С
0	0,84
5	0,83
10	0,83
15	0,77
20	0,77
25	0,55

Абдрахимов В. З. [6] табиғи дәстүрлі шикізатты қолданбай күл қожы мен карбонатты шламның керамикалық кірпіштің физикалық-механикалық көрсеткіштері мен фазалық құрамына әсерін зерттеді. Шикізат компоненттерін кешенді зерттеу жүргізілді: химиялық, оксидті және элементтік құрамдар, минералогиялық құрамы мен микроқұрылымы анықталды.

Үлгілер пластикалық қалыптау әдісімен жасалған. Шикізат ретінде тақтатас аралық саз, күл-қож материалы және карбонатты шлам әр түрлі пропорцияда қолданылды.

Зерттеулер М125 маркалы керамикалық кірпішті 1000–1050 °С күйдіру температурасында қосытқыштарды қоспай тек қана тақтатас аралық саздан жасау мүмкін еместігін растады. Оның үстіне, 1050 °С температурада тек тақтааралық саздан жасалған кірпіштердің беріктігі М100-ден аспайды.

Керамикалық массаның құрамына 20% күл-қож материалын қосу кірпіштің беріктігін 1000 °С күйдіру кезінде М125 – ке дейін, ал 1050 °С -та М150-ге дейін арттыруға көмектеседі. Бұл материалдың механикалық беріктігін арттыратын муллиттің пайда болуына байланысты (3-кесте).

Кесте 3 – Құрамға байланысты кірпіштің маркасы туралы мәліметтер

Құрам	Кірпіштің маркасы
құрам №1	М75
құрам №2	М125
құрам №3	М150
құрам №4	М125

Кесте 4 – Құрамдас бөліктердің құрамындағы мазмұн деректері

Құрамдас бөлік	Құрамдас бөліктердің құрамындағы мазмұн, мас. %			
	1	2	3	4
Тақтатас аралық саз	100	80	70	60
Күл-қож материалы	-	20	20	25
Карбонатты шлам	-	-	10	15

Керамикалық кірпіш өндірісі үшін ең оңтайлы композиция-құрамында 20% күл-қож материалы және 10% карбонатты шлам бар №3 композиция. Карбонатты шлам кірпіштің қасиеттеріне жағымды әсер ететін диопсидтің пайда болуына ықпал етеді. Алайда, күл-қож материалы мен карбонатты шлам мөлшерінің ұлғаюымен байланыстырушы компоненттің (тақтатас аралық саздың) үлесінің одан әрі төмендеуі өнімнің физика-механикалық сипаттамаларының төмендеуіне әкеледі.

Нурпейсова М.Б., Естемесов З.А., Бек А.А., Жунусова Г.Е. [7] құрылыс материалдарын өндіруде қайталама шикізатты пайдаланды. Бұл мақалада қайталама шикізат ретінде Алматы электр станциясының күл-қож қалдықтары зерттелді.

Қоршаған ортаға теріс әсерді азайту үшін қайта өңдеуді қажет ететін күл-қож материалдарына жан-жақты зерттеулер жүргізілді.

Екібастұз күлінің химиялық құрамын талдау көмірдің минералды құрамын анықтауға мүмкіндік берді. Негіз кремний мен алюминий оксидтерінен, сондай-ақ темір оксидінің едәуір мөлшерінен тұрады. Химиялық талдау күл-қож қалдықтарында 57,7-ден 63,9% - ға дейін кремний мен алюминий оксидтері бар екенін растады, темір оксидінің мөлшері де жоғары. Сонымен қатар, күл үйіндісінен алынған күл сынамаларында кальций оксидінің мөлшері электрофильтрден алынған сынамаларға қарағанда едәуір төмен.

Негізгі параметрлердің бірі-материалдың гранулометриялық құрамы. Микро дисперсті бөлшектер неғұрлым көп болса, оның икемділігі соғұрлым жоғары болады және дайын

өнімдер үлкен беріктік пен келісімге ие болады. Зерттеулер көрсеткендей, күл бөлшектерінің 60% - ы 10-нан 70 мкм-ге дейін, бұл материалдың жоғары жұқа дисперсиясын көрсетеді.

Әлемдік тәжірибені талдау және Екібастұз күлінің химиялық құрамын зерттеу оның халық шаруашылығының түрлі салаларында пайдалану үшін кең перспективаларын көрсетеді. Алайда оны қолданудың ең тиімді және экологиялық тиімді бағыттары Құрылыс және жол салалары болып табылады. Цементтер мен бетон қоспаларына минералды қоспа ретінде күлді енгізу олардың физикалық-механикалық және пайдалану сипаттамаларын айтарлықтай жақсартуға ықпал етеді.

Осылайша, күлді цемент пен бетонның құрамдас бөлігі ретінде пайдаланудың өзектілігі күмән тудырмайды. Құрылыста күл-қож қалдықтарын пайдалану олардың күл үйінділерінде жиналуын азайтуға, қоршаған ортаға әсерін азайтуға және табиғи ресурстарға қажеттілікті азайтуға мүмкіндік береді.

Ғылыми әдебиеттерді талдау күл-қож қалдықтары керамикалық бұйымдарды өндірудің тиімді құрамдас бөлігі екенін растайды. Олар материалдардың бірқатар физикалық-механикалық қасиеттерін жақсартып алады және композиция мен күйдіру режимін дұрыс таңдау арқылы өндірістің технологиялық параметрлерін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Күл қождарын пайдалану айтарлықтай экологиялық және экономикалық артықшылықтарды қамтамасыз етеді: техногендік қалдықтардың көлемін азайтады, табиғи шикізатқа қажеттілікті азайтады және құрылыс материалдарын өндіруді арзандатады. Осылайша, керамика өнеркәсібінде күл қождарын қолдану саланың тұрақты және ресурстарды үнемдейтін дамуына ықпал ететін перспективалы бағыт болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕРДІҢ ТІЗІМІ

1. А.Абдуллаева, А.Т.Такибаева. Современные тренды переработки и утилизации золошлаков в Караганде // Eurasian Scientific and Methodological Journal “East-West” – 2024 - No 4(4) – С.17-26;
2. Умбетова Ш.М. Изучение состава золоотходов тепловых электростанций для применения в различных областях хозяйства Республики Казахстан // ВЕСТНИК. Казахской головной архитектурно-строительной академии. Научный журнал - 2010 - №2 (36) – С.153-157;
3. Танг Ван Лам, Использование отходов углеобогащения с целью получения сырья для производства стенового керамического кирпича / Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова, О.А. Ларсен, Е.А. Шувалова, Дао Вьет Доан. // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. - 2017. - №8. - С.12-19;
4. Мальчик А.Г., Литовкин С.В. Изучение золошлаковых отходов для их использования в качестве вторичных ресурсов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований – 2015 - № 9 – С.23-27;
5. А.А. Полевой, Д.Н. Диятов. Получение керамических образцов с добавлением золошлаковых отходов. // Секция 1: Экологическая и техногенная безопасность – 2015 – С.453-458;
6. Абдрахимов В. З. Влияние золошлака и карбонатного шлама на физико-механические показатели и фазовый состав керамического кирпича //Изв. вузов. Строительство. – 2023. – №. 10. – С. 45-49;
7. Нурпеисова М.Б., Естемесов З.А., Бек А.А., Жунусова Г.Е. Использование вторичного сырья в производстве строительных материалов // Труды университета – 2024 - №2 (95) – С.114-122